
IDEAS SOBRE UN DESLINDE IMPOSIBLE

La sugerente ponencia de Jorge Rodríguez-Zapata me ha suscitado muchas reflexiones. Vaya por delante mi felicitación. Sobre todo, la lectura me ha hecho recordar ideas que ya expuse hace treinta años, cuando me ocupé de este mismo tema. He ido a ver cuáles merecían ser reconsideradas; y prácticamente no he encontrado ninguna. Bueno, hay dos aspectos del tema que hace treinta años no estaban sobre la mesa del debate y hoy cuando menos están en la mente de muchos: 1º) las extralimitaciones del TC varían en el tiempo en cantidad y calidad, en número y en intensidad, porque las hay minúsculas y las hay groseras y escandalosas; y 2º) fiar este tema a la autorrestricción del TC cuando la extralimitación no es ocasional sino fruto del voluntarismo, es un brindis al sol.

A la pregunta que se hace y nos hace Jorge Rodríguez-Zapata (¿un deslinde imposible?), yo respondo, igual que hace treinta años, quitando los signos de interrogación: el deslinde es imposible. En ciertos tiempos y lugares cabrá minorar y suavizar las fricciones y los roces, las extralimitaciones. La dificultad de la delimitación entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional no es una cuestión meramente académica, sino algo perfectamente perceptible a la luz de casos concretos, como bien ilustra la ponencia. En otros tiempos, y en este lugar, el problema resurge, incluso de manera enfermiza, y ya no parece ser un problema de dificultad, sino de voluntad.

La superposición de competencias entre el TC y los juzgados y tribunales (valga decir el TS para no separarse del texto de Jorge Rodríguez-Zapata) trae consigo dos reglas. La primera regla es la *supremacía* del TC en el ejercicio de sus competencias, frente a todos los poderes públicos y también frente a los tribunales, incluido el TS (arts. 123.1, 53.1, 161, 163 y 164 CE; art.5.1 LOPJ; arts. 1 4 LOTC). *Supremacía* significa a estos efectos vinculación jurídica y/o potestad de anulación/revocación. La segunda regla es que frente a una eventual extralimitación del TC en el ejercicio de sus competencias no existe sanción

jurídica (a salvo la responsabilidad penal y a salvo el marco internacional del TEDH). El respeto por el TC a su ámbito de competencias está únicamente sometido a la autolimitación o *self restraint* que el TC quiera y sepa imponerse. Obviamente cabe debatir y definir como juristas y como ciudadanos cuál es el adecuado *self restraint* que consideramos que el TC debe imponerse.

Lo anterior se afirma *de constitutione lata. De constitutione ferenda*, todo (o casi) es posible. A algunos les podrá parecer que los términos de la alternativa son excesivamente radicales. Sin embargo, jurídicamente son los únicos.

Hasta dónde llegan las atribuciones del TC en el ejercicio de sus competencias, en especial en el recurso de amparo, es algo que se presenta como una *res dubia*. Que existan conflictos entre el TC y el TS, aunque no lo sean en sentido técnico-jurídico, puede considerarse casi normal. Lo anormal sería lo contrario. Es algo que ha sucedido en todos los países en que existe un órgano concentrado de justicia constitucional. Es, señaladamente por su importancia, el caso de Italia y el caso de Alemania.

Se tiende a considerar que es el recurso de amparo el factor clave en la dificultad de la delimitación. Lo cierto es que aun sin recurso de amparo, la delimitación entre justicia ordinaria y justicia constitucional se presenta como problemática. Italia es el ejemplo: fue Assini quien acuñó la expresión *guerra delle due Corti*. La dualidad de jurisdicciones lo hace inevitable. Allí donde exista desdoblamiento jurisdiccional existirá conflicto.

Además, el desdoblamiento jurisdiccional entre el TC y el TS no es *horizontal (ratione materiae, ratione personae, ratione loci)*, sino *vertical*: la jurisdicción constitucional no se caracteriza por las materias sobre las que recae, sino por la suprallegalidad de la norma que está llamada a garantizar. Las normas constitucionales no lo son materialmente, sino solo formalmente. Las constituciones no solo contienen lo que tradicionalmente se considera materia constitucional, sino que enuncian los principios generales o normas básicas de todos los sectores del ordenamiento. La garantía jurisdiccional de la Constitución no se limita, como en el modelo kelseniano puro, a su aplicación

por un único órgano que actuaría como legislador negativo. La interpretación y la aplicación jurisdiccional de la Constitución no es monopolio del TC, sino tarea compartida por este con los juzgados y tribunales. Solo en un sentido formal puede decirse que el TC sea la jurisdicción constitucional, porque en sentido material todos los órganos jurisdiccionales ejercen la *jurisdicción constitucional* (en unos casos de forma plena y en otros de forma limitada). La articulación entre el TC y el TS en el ejercicio de la *jurisdicción constitucional entendida en sentido material* se basa, y no podría ser de otro modo, en la supremacía del primero. Que esa supremacía se limite a lo que verdaderamente es jurisdicción constitucional depende de los límites que el TC se imponga, porque depende en última instancia del contenido de que se dote a las heterogéneas proposiciones jurídicas que se contienen en el texto constitucional.

El solapamiento entre el TC y los tribunales ordinarios en el ejercicio de la jurisdicción constitucional entendida en sentido material se produce en la mayoría de las atribuciones que la componen. Es en materia de derechos fundamentales y libertades públicas donde el solapamiento es más acusado y plantea mayores problemas desde el punto de vista de las fricciones o los roces.

Sabemos desde hace mucho tiempo que es de extrema dificultad cuando no de simple y llana imposibilidad distinguir los denominados *plano de la constitucionalidad* y *plano de la legalidad*. Es el propio TC el que decide qué es constitucionalmente relevante. Por consiguiente, como señaló Pablo Pérez Tremps hace ya muchos años, un TC poco escrupuloso puede extender sin límite el contenido de la norma fundamental, dejando sin margen de actuación al resto de los operadores jurídicos, fundamentalmente al legislador y a los tribunales ordinarios. Añadía que a esta cuestión subyace una nueva versión del problema del *gobierno de los jueces* y una nueva formulación del viejo interrogante *quis custodiat ipsos custodes*. Añado yo que también sabemos que la paradoja del vigilante, como todas las paradojas, carece de solución lógica. Solo cabe o limitar las atribuciones del vigilante o confiar en que el vigilante no se excederá.

Y hablando de paradojas, también lo es el curioso tránsito que se ha producido en España en el examen de las relaciones entre el TC y el Poder Judicial. En los

primeros años de vigencia de la Constitución el gran problema consistió en que los tribunales ordinarios respetaran y aun interiorizaran la suprallegalidad del texto constitucional y la supremacía del TC. Después la cuestión se fue inclinando más hacia evitar que la supremacía del TC excediera de sus justos términos. En la actualidad poca duda cabe de que el problema es este último y no el primero.

Como he dicho antes, el problema existiría, aunque el recurso de amparo no existiera, pero poca duda cabe de que es en el recurso de amparo en el que se concentran los problemas. Algunos creyeron y postularon que la denominada objetivación del amparo obraría un efecto positivo en la delimitación de las competencias. Esto se ha demostrado sencillamente falso. Debo decir que algunos lo anunciamos. Lo anterior, por cierto, me lleva a otra consideración: donde hay supremacía solo el que la detenta se extralimita. En el tema que nos ocupa solo el TC se extralimita. Cuando es un tribunal ordinario el que no respeta la delimitación, no hay propiamente *extralimitación*, porque o se revoca la decisión o se omite el control, pero la frontera sigue existiendo, patente o latente.

Hay preceptos de la Constitución y de la LOTC que por naturaleza representan el terreno más abonado y fértil para las extralimitaciones. Si vale la expresión, pueden convertirse en auténticos *coladeros* de excesos, sobre todo para quien quiera cometerlos. Desde luego lo es el artículo 24 CE, y últimamente (aunque con precedentes) también el artículo 25 CE. Lo es el artículo 44 LOTC cuando dispone algo que en determinados casos se revela imposible como es prescindir de los hechos del proceso *a quo*. Lo es sin duda ninguna la muy criticable jurisprudencia (criticada por Germán Fernández Farreres, Ignacio Borrajo y un servidor hace ya treinta años) que engarza con la tutela judicial efectiva la arbitrariedad de fondo, el error patente, o la desvinculación del sistema de fuentes. Aquí, si bien se mira, cabe todo; todo lo que uno quiere que quepa, porque sencillamente nos hemos cargado la delimitación. Muchos de los tópicos de interpretación constitucional son en eminentemente flexibles y abonan la invasión de la jurisdicción ordinaria. Llevan ínsita la tentación, que, como diría Luis Díez-Picazo, si no las puede resistir el pecador ocasional, no digamos el

vicioso. Todos son *arriesgados*. Lo es la *técnica de la ponderación* (que quizás debería limitarse a los casos de colisión de derechos). Lo es el canon de la denominada *motivación reforzada* (que por más que me esfuerzo no consigo entender). Lo es la *proporcionalidad* (que tiene pleno sentido frente al legislador y que se transforma en un arma de destrucción masiva cuando se aplica sin *interpositio legislatoris*). Lo es la regla de *interpretación más favorable* a la efectividad del derecho fundamental (que supone una confesión palmaria de invasión de la legalidad, porque se está diciendo que entre dos interpretaciones de la legalidad igualmente constitucionales hay que inclinarse por una de ellas). Lo es en fin el *canon de la arbitrariedad e irrazonabilidad* (que por cierto el TS también utiliza para censurar a los tribunales inferiores). En fin, por apurar, es bastante obvio la categoría de los *derechos constitucionales de configuración legal* exige entrar en la legalidad para delimitar su contenido y enjuiciar su eventual infracción.

En todo caso, sería positivo que el TC tuviera conciencia de que, sin pretender una suerte de definición de su naturaleza jurídica, el amparo constitucional no es un solo y mismo expediente procesal, sino varios. Quiero decir con ello que procesalmente no son para nada iguales los amparos subsidiarios que los directos, y que no lo son los amparos del artículo 43 LOTC y los del artículo 44 LOTC. En unos el TC es técnicamente un tribunal de instancia, en otros es técnicamente un tribunal de apelación, y en otros es técnicamente un tribunal de casación (de casación limitada a motivos constitucionales).

En definitiva, incluso sobre la base de la mayor y mejor voluntad de procurar la delimitación TC/TS con buena fe y finura jurídica, hay problemas insolubles en los que solo cabe la *conllevancia*. Cuando esa voluntad no existe o hay indicios de que se sustituye por su contraria, poco o nada cabe hacer.

IGNACIO DÍEZ-PICAZO